

Estudio de polinizadores-visitantes florales en ocho especies de lianas del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Study of pollinators-flower visitors in eight species of lianas at the Botanical Garden of the National Autonomous University of Honduras.

Jeison R. Moreno-Canales¹

¹Estudiante. Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa, Honduras.

²Asesor. Asistente Técnico en Laboratorio (ATL), Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa, Honduras.

*Autor de Correspondencia: maynor.rodriguez@unah.hn

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 2 Abril 2025 ► **Aceptado** 25 Mayo 2025 ► **Publicado** 30 Junio 2025

Ref. bibliográfica: Moreno-Canales, J.R., Gómez-Pérez, M.F., Mondragón-Contreras, R.A. & Rodríguez, M.J. 2025. Estudio de polinizadores-visitantes florales en ocho especies de lianas del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, *Scientia hondurensis*. 5(1): 54-64. Doi: [10.5281/zenodo.15870901](https://doi.org/10.5281/zenodo.15870901)

RESUMEN

El presente trabajo destaca la diversidad de polinizadores y visitantes florales, así como su relación ecológica con ocho especies de lianas en el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se identificaron insectos pertenecientes a 11 familias en cinco órdenes: Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hemiptera e Hymenoptera. La familia más abundante fue Bruchidae (47.62%), seguida por Acanaloniidae, Apidae y Hesperidae, 9.52% respectivamente. Cada especie de liana presentó asociaciones específicas con distintos polinizadores. *Camonea umbellata* (L.) A.R.Simões & Staples mostró una relación especializada con escarabajos de la familia Bruchidae, mientras que *Clematis dioica* L. presenta una polinización generalista. *Ipomoea triloba* L. y *Distimake quinquefolius* (L.) A.R.Simões & Staples fueron polinizadas por abejas (Apidae) y escarabajos (Bruchidae). Se destacaron interacciones particulares, como la atracción de moscas por *Aristolochia anguicida* Jacq debido a sus olores fétidos y la depredación floral en *Ipomoea nil* (L.) Roth por larvas de Elateridae. Estos resultados resaltan la importancia de las lianas en la biodiversidad del ecosistema, mostrando la diversidad de estrategias de polinización y las presiones ecológicas que enfrentan.

Palabras clave: Bosque seco subtropical, ecología floral, mutualismo, estrategias reproductivas

ABSTRACT

This study highlights the diversity of pollinators and floral visitors, as well as their ecological relationships with eight species of lianas in the Botanical Garden of the National Autonomous University of Honduras. Insects belonging to 11 families across five orders: Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hemiptera, and Hymenoptera, were identified. The most abundant family was Bruchidae (47.62%), followed by Acanaloniidae, Apidae, and Hesperidae, each with 9.52%. Each liana species exhibited specific associations with different pollinators. *Camonea umbellata* (L.) A.R. Simões & Staples showed a specialized relationship with beetles from the family Bruchidae, while *Clematis dioica* L. exhibited a generalist pollination strategy. *Ipomoea triloba* L. and *Distimake quinquefolius* (L.) A.R. Simões & Staples were pollinated by bees (Apidae) and beetles (Bruchidae). Notable interactions included the attraction of flies to *Aristolochia anguicida* Jacq due to its fetid odors, and floral predation in *Ipomoea nil* (L.) Roth by larvae of Elateridae. These results emphasize the importance of lianas in ecosystem biodiversity, revealing the diversity of pollination strategies and the ecological pressures they face.

Key words: Subtropical dry forest, floral ecology, mutualism, reproductive strategies.

INTRODUCCIÓN

Las lianas, también conocidas como enredaderas, son un componente estructural clave en los ecosistemas tropicales debido a su capacidad para utilizar los árboles y otras estructuras como soporte, lo que les permite acceder al dosel (Laurance *et al.* 2001; Schnitzer & Bongers 2002). Su presencia tiene importantes repercusiones dentro de los ecosistemas, ya que pueden retrasar la sucesión en los bosques tropicales al ocupar los claros y suprimir la regeneración de árboles (Laurance *et al.* 2001), afectando tanto a los árboles con los que compiten por recursos, como a otros organismos que dependen de la vegetación, incluyendo los polinizadores (DeWalt *et al.* 2015). Esta competencia ocurre especialmente en el dosel, donde las lianas crecen rápidamente y bloquean la luz, restringiendo el crecimiento de los árboles; además, que también aumentan su vulnerabilidad a daños físicos y a la mortalidad, especialmente bajo condiciones climáticas extremas (Schnitzer & Bongers 2002).

Se calcula que, del 90% de la polinización que ocurre en plantas con flores a nivel global, un 67% es realizada por insectos, lo que los convierte en el grupo de polinizadores más relevante, tanto para las especies de plantas silvestres como para las cultivadas (Bonilla 2012; Fründ *et al.* 2013). Aproximadamente el 87.5% de las especies de plantas con flores del mundo dependen de la polinización por organismos para completar su ciclo reproductivo (Ollerton *et al.* 2011). Las lianas, al igual que otros grupos de plantas, no son la excepción. Estas suelen tener flores vistosas, un agradable aroma, grandes frutos o abundante néctar con el objetivo de atraer una variedad de polinizadores que faciliten la fecundación cruzada, manteniendo así la diversidad genética de las especies (Asner & Martin 2014; DeWalt *et al.* 2015).

La presencia constante de flores en algunas especies de lianas podría ofrecer a los polinizadores recursos alimenticios durante épocas en que otras plantas no están en su época reproductiva, lo que fortalece la red de interacción entre plantas y animales (Gentry 1991). A estos organismos que interactúan regularmente con las flores se les denomina visitantes

florales, un término que incluye tanto a los polinizadores efectivos, que contribuyen al proceso de polinización al transportar polen de una flor a otra, como a aquellos visitantes que, aunque se alimentan de las piezas florales, néctar o polen, no facilitan la fecundación cruzada de las plantas (Inouye 1980).

La importancia de los jardines botánicos como centros de investigación es evidente, ya que ofrecen las condiciones ideales para realizar estudios controlados, especialmente a largo plazo (Havens *et al.* 2006). En este contexto, el estudio de las interacciones entre lianas y polinizadores en un entorno controlado como el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se vuelve crucial, ya que permite monitorear a los polinizadores en un ambiente menos perturbado o en condiciones relativamente estables (Primack & Miller-Rushing 2009). El objetivo de este estudio fue analizar la diversidad de grupos funcionales de polinizadores y la función ecológica de las lianas en el Jardín Botánico de la UNAH, comprendiendo así su contribución a la conservación de la biodiversidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en un área de 2.6 ha dentro del Jardín Botánico de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ubicado en la Ciudad Universitaria, sobre el bulevar Suyapa, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán (Fig. 1), entre las coordenadas 14°05'06"N, 87°10'03"E y 14°05'15"N, 87°09'55"E a 1050 m s.n.m (Rodríguez 2025). Según la clasificación de zonas de vida del sistema Holdridge (1967), el área de estudio corresponde al Bosque Seco Subtropical, donde anualmente las lluvias se concentran en uno o dos períodos cortos, mientras que durante el resto del año prevalecen condiciones de sequía. Algunas de las principales características del Bosque Seco Subtropical son el estrés hídrico que presentan por una pronunciada época seca con poca o ninguna precipitación, una precipitación inferior a los 2000 mm, y una temperatura entre los 17 y 35°C (Zúniga 1990).

Figura 1. Ubicación del jardín botánico en Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras/ **Figure 1.** Location of the botanical garden in Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras.

Para el reconocimiento previo de la zona y las lianas en floración (antesis), se llevaron a cabo varias inspecciones visuales en el jardín botánico entre el 21 y el 24 de octubre, del 2024. Para la identificación de las especies, se consultó al personal del jardín botánico y se utilizaron plataformas digitales como iNaturalist y Tropicos. Una vez caracterizada la zona y determinadas las especies presentes, se realizaron observaciones adicionales para identificar el momento de antesis floral de las plantas de interés. Esta fase incluyó una revisión bibliográfica preliminar para validar la precisión de los datos obtenidos. Posteriormente, entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre, se realizaron visitas periódicas a cada planta para observar los visitantes florales y polinizadores. Las observaciones se llevaron a cabo entre las 10:00 a.m. y la 2:00 p.m., ya que, debido a la temporada lluviosa, se notó que la actividad de los insectos aumentaba con la temperatura.

Durante las observaciones, se tomaron fotografías de cada interacción registrada en las plantas. Se consideraron polinizadores aquellos organismos que interactuaban directamente con las estructuras reproductivas, como el gineceo y el androceo, mientras que los organismos que solo contactaban estructuras no reproductivas, como sépalos y pétalos, fueron clasificados como visitantes florales (Torretta *et al.* 2010). Luego del registro fotográfico, los insectos presentes en las estructuras florales fueron recolectados y preservados en alcohol al 70%. La identificación de los especímenes se realizó con la colaboración del personal del Museo de Entomología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y mediante claves dicotómicas del libro Introducción al Estudio de los Insectos, 7ª edición, siguiendo el protocolo de Ferrufino-Acosta *et al.* (2024).

RESULTADOS

El estudio se centró en 8 especies de lianas observadas en el jardín botánico: *Aristolochia anguicida* Jacq, *Camonea umbellata* (L.) A.R. Simões & Staples, *Centrosema pubescens* Benth, *Clematis dioica* L., *Ipomoea alba* L, *Ipomoea nil* (L.) Roth, *Ipomoea triloba* L, y *Distimake quinquefolius* (L.) A.R. Simões & Staples (Fig. 2). La mayoría de estas especies se encontraron en el sotobosque, a excepción de *C. dioica*, que domina el dosel, enredándose en troncos de árboles de mayor tamaño como *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth, *Vachellia pennatula* (Schltdl. & Cham.) Seigler & Ebinger y *Xylosma flexuosa* (Kunth) Hemsl.

Figura 2. Lianas observadas en floración en el jardín botánico de la UNAH: **A.** *Aristolochia anguicida*. **B.** *Camonea umbellata*. **C.** *Ipomoea alba*. **D.** *Ipomoea nil*. **E.** *Ipomoea triloba*. **F.** *Distimake quinquefolius*. **G.** *Centrosema pubescens*. **H.** *Clematis dioica*. Fotografías de Maynor Rodríguez (A-F, H) y Jeison Moreno (G) / **Figure 2.** Lianas observed in bloom at the UNAH botanical garden: **A.** *Aristolochia anguicida*. **B.** *Camonea umbellata*. **C.** *Ipomoea alba*. **D.** *Ipomoea nil*. **E.** *Ipomoea triloba*. **F.** *Distimake quinquefolius*. **G.** *Centrosema pubescens*. **H.** *Clematis dioica*. Photographs by Maynor Rodríguez (A-F, H) and Jeison Moreno (G).

La diversidad de familias de insectos asociadas a las flores de lianas fue notable, con representantes de al menos 11 familias pertenecientes a cinco órdenes: Coleoptera (Bruchidae), Diptera (Agromyzidae, Tachinidae, Sarcophagidae, Tephritidae), Lepidoptera (Hesperiidae), Hemiptera (Acanaloniidae, Berytidae, Pentatomidae) y Hymenoptera (Apidae, Formicidae). La abundancia relativa de cada familia fue: Bruchidae (47.62%), Acanaloniidae, Apidae y Hesperiidae (todas con 9.52%), mientras que Agromyzidae, Berytidae, Pentatomidae, Sarcophagidae, Tachinidae y Tephritidae representaron cada una un 4.76% (Cuadro 1). La familia Bruchidae fue la más abundante, representando casi la mitad de los individuos registrados.

Se observaron diversos polinizadores y visitantes florales, como Coleópteros (escarabajos), hemípteros (chinchas), himenópteros (abejas y hormigas), lepidópteros (mariposas) y dípteros (moscas). Estos organismos eran atraídos por diferentes razones, como la obtención de néctar, la búsqueda de presas o la depredación de la estructura foliar. Se observó que algunas especies de chinchas de la familia Berytidae utilizaban las estructuras florales como sitios de reproducción. Se registraron parejas copulando y la presencia de huevos en distintas partes de la flor. Esto sugiere que las flores ofrecen un microhábitat adecuado además de recursos alimenticios. Cada especie de liana presentó un conjunto particular de polinizadores, lo que podría deberse a evoluciones convergentes, como en el caso de las aristoloquias, polinizadas principalmente por moscas debido a sus olores fétidos (Fig. 3A, 3B).

Tabla 1. Interacciones entre ocho especies de lianas y los órdenes de visitantes florales observados en el jardín botánico de la UNAH. Abreviaturas: Ab: Abejas, Ho: Hormigas, *: Estado larval. / **Table 1.** Interactions between eight liana species and the orders of floral visitors observed in the UNAH botanical garden. Abbreviations: Ab: Bees, Ho: Ants, *: Larval stage.

Familia	Nombre Científico	Coleoptera	Diptera	Hemiptera	Hymenoptera	Lepidoptera
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia anguicida</i>		X			
Convolvulaceae	<i>Camonea umbellata</i>	X				
	<i>Distimake quinquefolius</i>			X	X	
	<i>Ipomoea alba</i>	X		X	X	
	<i>Ipomoea nil</i>	X	X			X*
	<i>Ipomoea triloba</i>	X		X	X	
Fabaceae	<i>Centrosema pubescens</i>			X	X	X
Ranunculaceae	<i>Clematis dioica</i>		X	X	X	X

En el caso de *C. umbellata* presento una relación especializada con escarabajos de la familia Bruchidae (Fig. 3C), mientras que en *C. dioica*, se observó una polinización más generalista, ya que fue visitada por insectos de distintos órdenes, incluyendo Diptera (Tachinidae), Hemiptera (Pentatomidae), Hymenoptera (Apidae) y Lepidoptera (Hesperiidae) (Fig. 3D). Este patrón puede deberse a que *C. dioica* es una especie oportunista con un crecimiento dirigido a dominar el dosel, estableciéndose en las copas de los árboles hospederos. Esto la hace más accesible y atractiva para organismos de vuelo constante. Además, la forma de sus flores facilita la extracción de néctar a insectos con probóscides, a diferencia de aquellos con piezas bucales mandibuladas, como los escarabajos y las hormigas.

Figura 3. *Aristolochia anguicida* polinizada por dípteros (A. Sarcophagidae; B. Tephritidae). C. Coleóptero (Bruchidae) en *Camonea umbellata*. D. *Clematis dioica* polinizada por lepidóptero (Hesperiidae). E. y F. Abejas (Apidae) en *Ipomoea triloba* y *Distimake quinquefolius*, respectivamente. G. *Ipomoea alba* polinizada por coleóptero (Bruchidae). H. *Ipomoea nil* depredada por larva elateriforme de lepidóptero. Fotografías de Jeison Moreno (A-H) / **Figure 3.** *Aristolochia anguicida* pollinated by dipterans (A. Sarcophagidae; B. Tephritidae). C. Beetle (Bruchidae) on *Camonea umbellata*. D. *Clematis dioica* pollinated by a lepidopteran (Hesperiidae). E. and F. Bees (Apidae) on *Ipomoea triloba* and *Distimake quinquefolius*, respectively. G. *Ipomoea alba* pollinated by a beetle (Bruchidae). H. *Ipomoea nil* predated by an elateriform lepidopteran larva. Photographs by Jeison Moreno (A-H).

La polinización de *I. triloba* fue realizada por abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini) y escarabajos de la familia Bruchidae. Además, se observó sobre sus pétalos la presencia de hemípteros de la familia Berytidae en cópula (Fig. 3E). En *C. pubescens*, se registraron principalmente hemípteros inmaduros (Pentatomidae, Acanaloniidae) y hormigas (Formicidae). Sin embargo, aunque no se observó polinización directa, estos insectos podrían haber actuado como ladrones de néctar o herbívoros. La polinización de *D. quinquefolius* fue realizada exclusivamente por abejas de la familia Apidae (Fig. 3F), lo que podría sugerir una posible coevolución entre esta planta y sus polinizadores, caracterizada por flores con una morfología y recompensas florales adaptadas a las preferencias de las abejas.

La relación entre los coleópteros de la familia Bruchidae y el género *Ipomoea* es especialmente interesante, ya que las tres especies de Ipomeas estudiadas fueron polinizadas por coleópteros pertenecientes a esta familia (Fig. 3G). Esto también podría explicarse por la ubicación de las flores de Ipomeas (cerca del suelo), lo que facilita el acceso a los escarabajos. En *I. nil* se observó que fue depredada por larvas del tipo elateriforme (Elateridae); esto demuestra que estas especies también se ven sometidas a distintas problemáticas, como la depredación de sus piezas florales (Fig. 3H).

DISCUSIÓN

Rosas-Guerrero *et al.* (2010) menciona que las flores de la familia Convolvulaceae han desarrollado colores para facilitar su identificación por parte de los polinizadores; sin embargo, este estudio resalta la relevancia de la ubicación altitudinal de las flores en relación con la visita de ciertos grupos de polinizadores. Los escarabajos fueron los visitantes más frecuentes de estas especies, ya que su presencia se observó a lo largo del día, y en su mayoría se refugiaban en las flores durante la lluvia y la mañana. Estos resultados reafirman el estudio de Ardón *et al.* (2023), que señala que los coleópteros son visitantes frecuentes de las flores del campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde generalmente practican la florivoría. Igualmente, en la investigación de Tereda *et al.* (2005) se mencionan que los polinizadores más frecuentes en las flores del género *Ipomea*, son insectos de los órdenes, *Coleoptera*, *Hymenoptera* y *Lepidoptera*.

Los Lepidópteros en estado adulto solamente fueron observados en una especie (*C. dioica*), siendo esta la única especie que no estaba ubicada en el sotobosque. El estudio de Ritcher *et al.* (2023), menciona que existen microclimas que varían en el dosel y en el sotobosque, durante horas del día, los cuales perjudican la estructura comunitaria de los

insectos del orden Lepidoptera haciendo que su mayor actividad sea en el dosel. En el caso de otras especies de lianas que también presentaban una fenología reproductiva activa, como *Gaudichaudia cynanchoides* Kunth, *Melothria pendula* L. y *Mucuna pruriens* (L.) DC., donde no se observaron visitantes florales. Esto posiblemente se debió a la gran cantidad de especies en floración en el jardín botánico durante los meses de octubre a diciembre (>100 spp. por mes) (Maynor Rodríguez com. pers.). Además, esto puede estar relacionado por el estudio de Lara-Romero (2016), en el cual menciona que el cambio climático provoca una sobreproducción de otras plantas, las cuales resultan ser más atractivas o beneficiosas para los polinizadores, y por esa razón los polinizadores las prefieren, desplazando a otras especies.

En el caso de *Clematis dioica*, se registró una mayor cantidad de avistamientos de polinizadores de distintos órdenes de insectos, como Coleoptera, Diptera, Hymenoptera y Lepidoptera. Estos resultados coinciden con los hallazgos de Ruiz (2017), quien señaló que dichas especies aprovechan la ubicación de *C. dioica* en el dosel arbóreo. Además, como indica la investigación de Richter *et al.* (2023), los insectos del orden Lepidoptera no se ven notablemente afectados por los microclimas del dosel.

CONCLUSIONES

El estudio evidenció que las lianas del jardín botánico de la UNAH son visitadas por una amplia variedad de insectos pertenecientes a cinco órdenes, destacándose la familia Bruchidae como el grupo más frecuente. La presencia de relaciones especializadas, como la observada entre *Camonea umbellata* y los escarabajos, o entre *Distimake quinquefolius* y las abejas del grupo Apidae, sugiere la existencia de posibles interacciones coevolutivas que favorecen la eficiencia en la polinización en determinados grupos de lianas.

La ubicación de las flores dentro del ecosistema resulta determinante para la diversidad y composición de los polinizadores y visitantes florales. Las lianas ubicadas en el sotobosque, como *Ipomoea triloba* e *Ipomoea alba*, fueron predominantemente visitadas por coleópteros y abejas, mientras que especies como *Clematis dioica*, que se encuentran en el dosel, atraieron una mayor diversidad de órdenes, incluyendo lepidópteros. Esto evidencia que los microclimas y la accesibilidad de las flores en distintos estratos influyen significativamente en los patrones de polinización.

La ausencia de visitantes florales en algunas especies en anthesis, como *Gaudichaudia cynanchoides*, *Melothria pendula* y *Mucuna pruriens*, se asocia a la alta oferta floral presente en el jardín durante el periodo de estudio. Esta elevada competencia por polinizadores podría afectar negativamente la reproducción de ciertas especies. Además, la sobreproducción floral inducida por el cambio climático podría modificar las preferencias de los polinizadores, favoreciendo aquellas especies que ofrezcan mayores recompensas, lo que resalta la necesidad de investigaciones a largo plazo dentro del jardín botánico para evaluar estos impactos en las interacciones ecológicas.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

JRM-C: Conceptualización, metodología, investigación, borrador original,

supervisión. **MFG-P:** Metodología, investigación, borrador original. **RAM-C:** Metodología, investigación, borrador original. **MJR:** Conceptualización, validación, revisión y edición, visualización, supervisión.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Joel Ortega por sus comentarios, correcciones y oportunas observaciones. Asimismo, agradecemos profundamente a Karla Cantarero y al practicante Antonio Ortega por su experticia en la identificación de los insectos estudiados. Nuestro sincero agradecimiento a los revisores

LITERATURA CITADA:

Ardón, R., Antúnez, D. y Ferrufino, L. (2023). Florivoría y atributos florales relacionados en especies del campus universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. *Portal de la Ciencia*, **1**(1), 10. <https://doi.org/10.5377/pc.v1i19.18702>

Asner, G. & Martin, R. (2014). Canopy chemistry expresses the life-history strategies of lianas and trees. En Schnitzer, S., Bongers, F., Burnham, R. & Putz, F. (Eds.), *Ecology of Lianas* (pp. 299-308). John Wiley & Sons, Ltd.

Bonilla, M. (2012). La polinización como servicio ecosistémico. En: Iniciativa colombiana de polinizadores (ICPA), *Capítulo I: abejas*. Universidad Nacional de Colombia, Instituto Humboldt. Bogotá, Colombia. pp. 1-103.

DeWalt, S., Schnitzer, S., & Denslow, J. (2015). The impact of lianas on tree regeneration in tropical forest canopies. *Ecology*, **96**(3), 764-776. <https://doi.org/10.1890/14-1010.1>

Ferrufino-Acosta, L., Martínez, L., Bautista, L. y Díaz, R. (2024). Visitantes florales urbanos y su importancia para Ciudad Universitaria-UNAH, Tegucigalpa, Honduras. *Revista del Jardín Botánico Nacional*, **45**: 37-47.

Fründ, J., Dormann, C. F., Holzschuh, A. & Tscharntke, T. (2013). Bee diversity effects on pollination depend on functional complementarity and niche shifts. *Ecology*, **94** (9): 2042-2054. <https://doi.org/10.1890/12-1620.1>

Gentry, A. (1991). The distribution and evolution of climbing plants. En *The biology of vines* (pp. 3-52). Cambridge University Press.

Havens, K., Vitt, P., Maunder, M., Guerrant, E., & Dixon, K. (2006). Ex situ plant conservation and beyond. *Bioscience*, **56**(6), 525-531. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2006\)56\[525:ESPCAB\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2006)56[525:ESPCAB]2.0.CO;2)

Holdridge, L. (1967). Life Zone Ecology. Tropical Science Center. San José, Costa Rica.

Inouye, D. (1980). The terminology of floral larceny. *Ecology*, **61**(5), 1251-1253. <https://doi.org/10.2307/1936841>

Lara-Romero, C., García, C., Morente-López, J. and Iriondo, J. (2016). Direct and indirect effects of shrub encroachment on alpine grasslands mediated by plant-flower-visitor interactions. *Functional Ecology*, **30**(9). <https://doi.org/10.1111/1365-2435.12637>

Laurance, W., Perez-Salicrup, D., Delamônica, P., Fearnside, P., D'Angelo, S., Jerozolinski, A., Pohl, L., & Lovejoy, T. (2001). Rain forest fragmentation and the structure of Amazonian liana communities. *Ecology*, **82**(1), 105-116. [https://doi.org/10.1890/0012-9658\(2001\)082\[0105:RFFATS\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9658(2001)082[0105:RFFATS]2.0.CO;2)

Ollerton, J., Winfree, R., & Tarrant, S. (2011). How many flowering plants are pollinated by animals? *Oikos*, **120**(3), 321-326. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2010.18644.x>

Primack, R., & Miller-Rushing, A. (2009). The role of botanical gardens in climate change research. *New Phytologist*, **182**(2), 303-313. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.02800.x>

Richter, A., de Souza Mendonça, M., Gawlinski, K., Iserhard, C. (2023). Microclimatic Fluctuation throughout the Day Influences Subtropical Fruit-Feeding Butterfly Assemblages between the Canopy and Understory. *Diversity*, **15**: 560. <https://doi.org/10.3390/d15040560>

Rodríguez, M. (2025). Explorando la Colección de Palmas (Arecaceae) en el Jardín Botánico de la UNAH, Tegucigalpa, Honduras. Desde el Herbario CICY 17: 67-73. ISSN: 2395-8790 https://www.researchgate.net/publication/389984804_Explorando_la_Coleccion_de_Palmas_Arecaceae_en_el_Jardin_Botanico_de_la_UNAH_Tegucigalpa_Honduras

Rosas-Guerrero, V., Quesada, M., Armbruster, W., Pérez-Barrales, R. y DeWitt Smith S. (2010). Influence of pollination specialization and breeding system on floral integration and phenotypic variation in *Ipomoea*. *Evolution* **65**(2): 350-364. <https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.2010.01140.x>

Ruiz, J. (2017). *Polinizadores de las Ranunculaceae Ibéricas*. Madrid: Académica Española.

Schnitzer, S., & Bongers, F. (2002). The ecology of lianas and their role in forests. *Trends in Ecology & Evolution*, **17**(5), 223-230. <https://doi.org/10.1016/S0169->

[5347\(02\)02491-6](#)

Torretta, J. P., Medan, D., Roig Alsina, A., y Montaldo, N. H. (2010). Visitantes Florales Diurnos Del Girasol (*Helianthus Annuus*, Asterales: Asteraceae) En La Argentina. *Revista De La Sociedad Entomológica Argentina*, **69**(1-2), 17-32.

Tereda, Y., Tanaguchi, A. & Ruvolo-Takasusuki, M. (2005). Floral biology of four *Ipomoea* (Tubiflorae: Convolvulaceae) species. *Animal Sciences*, **27**(1), 8. <https://doi.org/10.4025/actascianimsci.v27i1.1259>

Tropicos. 2025. Base de datos (en línea). Jardín Botánico de Misuri. Consultado 9 mayo 2025. Disponible en: <https://www.tropicos.org/home>

Zúniga, E. 1990. Las modalidades de la lluvia en Honduras. Editorial Guaymuras. Tegucigalpa. 141 p.